

ӘОЖ 37

МЕКТЕПТІҢ ЖОҒАРЫ СЫНЫПТАРЫҢДА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

ІЗБАСАР ЕРКЕАЙЫМ МҰХТАРҚЫЗЫ

М.Х.Дулати атындағы Тараз университетінің 7M01501-«Математика педагогтарын
даярлау» білім беру бағдарламасының 2 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі — СУЛЕЙМБЕКОВА АЙНАШ ОСПАНОВНА
Тараз, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада жалпы білім беретін мектептің жоғары сыныптарында математиканы оқыту кезінде пәнаралық байланыстардың рөлі қарастырылады.

Кілт сөздер: пәнаралық байланыс, интеграция, функционалдық сауаттылық, сыни ойлау, жоғары сынып оқушылары, оқу үдерісі, білім беру мазмұны, оқу бағдарламасы.

Мақаланың мақсаты — мектептің жоғары сыныптарында математиканы оқыту кезінде пәнаралық байланыстардың мәні мен мүмкіндіктерін қарастыру.

Математикалық білімді жаратылыстану-ғылыми және гуманитарлық циклдердің пәндерімен біріктіру қажеттілігі, пәнаралық тәсілдің педагогикалық мүмкіндіктері, оның жоғары сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын, логикалық ойлау және танымдық белсенділігін қалыптастыруға әсері қарастырылады. Математиканың физика, информатика, экономика, география және басқа пәндермен пәнаралық байланыстарын іске асыру мысалдары келтіріледі.

Қазіргі заманғы білім беру жүйесі тек білім беруге ғана емес, білім алушылардың алған білімдерін әртүрлі өмірлік және кәсіби жағдайларда қолдану қабілетін қалыптастыруға да бағытталған. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушыларда әлемнің тұтас бейнесін қалыптастыруға ықпал ететін пәнаралық байланыстарды орнату проблемасы ерекше өзекті болып отыр.

Математика мектеп пәндерінің арасында ерекше орын алады, өйткені ол ғылымның әмбебап тілі және қоршаған шындықты танудың құралы болып табылады. Жоғары сыныптарда оқыту бейінді және тереңдетілген сипатта болса, математиканың пәнаралық байланыстары білім сапасын арттырудың және оқушыларды пәнді оқуға ынталандырудың маңызды шартына айналады.

Математиканы оқытудағы пәнаралық байланыстар — бұл оқу пәндері арасындағы объективті өзара байланысты көрсететін және оларды келісілген зерделеуді қамтамасыз ететін дидактикалық принцип. Олар білімді жүйелеуге, оқу материалдарының қайталануын жоюға және тұтас ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға ықпал етеді [1].

Пәнаралық байланыстар әлемнің тұтас бейнесін қалыптастырады; логикалық және сыни ойлауды дамытады; оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырады; білімді практикада қолдану дағдыларын дамытады; оқушыларды кәсіби өзін-өзі айқындауға дайындайды.

Болашақ мамандықты таңдау кезеңінде тұрған жоғары сынып оқушылары үшін пәнаралық интеграция ерекше маңызды, өйткені ол түрлі қызмет салаларында математиканың практикалық маңыздылығын көруге мүмкіндік береді.

Жоғары сыныптарда математиканы оқу ерекшеліктерін қарастырайық. Жоғары сыныптарда математиканы оқыту абстрактылықтың жоғары деңгейімен, түсінік аппаратының күрделенуімен және теориялық материал көлемінің ұлғаюымен ерекшеленеді. Мектеп курсының негізгі бөлімдері — алгебра және талдаудың басталуы, геометрия, ықтималдық элементтері және статистика — оқушылардан логикалық ойлау және себеп-салдарлық байланыстарды орындай білуді талап етеді.

Жоғары сыныптарда математика жаратылыстану-ғылыми пәндерді зерделеуге негіз болады; әмбебап оқу іс-қимылдарын қалыптастырады; нақты процестерді модельдеу дағдыларын дамытады; талдамалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді.

Пәнаралық байланыстарды пайдалану материалды неғұрлым түсінікті және практикалық бағдарланған ете отырып, оның абстрактілік деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.

Математика жай цифрлар емес, ол мектеп пәндерін біріктіретін жасырын код деп санауға болады. «Егер мен гуманитарлық салаға бейімделетін болсам, маған осы синустар мен логарифмдердің не қажеті бар?» - деген сұрақ әрбір жоғары сынып оқушысының ойына келетін сұрақтар. Мектепте әр пәнді дербес пән ретінде көруге үйренген едік: қоңырау соғылды - физика аяқталды, әдебиет басталды. Математика — бұл жай ғана қызық формулалар жинағы емес, ол табиғат, экономика және тіпті өнерді сөйлететін ғажайып әмбебап тіл.

Математиканың пәндермен байланыстарын қарастырып өтейік. Физика пәнін алатын болсақ, физика мен математика бірге туғандай байланысы айқын. Физика — бұл математикамен тығыз байланысты ғылым. Физика сұрақтар қояды, ал математика жауап беру құралдарын береді деп айтуға болады. Математика физикаға болашақты болжау құралдарын береді. Соның ішінде, кинематика және динамикада квадраттық теңдеулерсіз және векторсыз доптың қайда құлайтынын немесе машинаның қалай тежелетінін есептей алмайсыз. 10-11 сыныпта өтілетін функцияның туындысы — жылдамдық пен үдеуді түсіндіреді. Лездік жылдамдық дегеніміз жолдың уақыт бойынша туындысы болып табылады [2].

Егер формуланың физикалық мағынасы түсінікті болса, онда формуланы жаттамаса да болады, өйткені математика «қалай», ал физика — «неге» деген сұрақтармен түсіндіреді.

Химия мен математика пропорция арқылы байланысады. Көбі химияны тек пробирка мен түс қана деп ойлайды. Бірақ шынайы химия есептеулерден тұрады. Стехиометрия — бұл пропорцияның таза математикасы. Реакцияның тамаша өтуі үшін заттың (мол) мөлшерін дәріханалық дәлдікпен есептеу қажет. Реакция жылдамдығында графиктер мен функциялар қайтадан пайда болады. Реакция жылдамдығының шоғырлануға тәуелділігі математикалық теңдеулермен сипатталады.

Биологияда генетикадан эпидемияға дейін қарастырылады. Биология жоғары сыныптарда сипаттамалық ғылымнан аналитикалық ғылымға айналады. Генетикада Мендель заңдарында ықтималдық теориясы, белгілерінің бөлшектенуінде комбинаторика қарастырылады.

Популяцияларда бактериялар саны қалай өседі? Экспонент бойынша! Алгебрада құрастырылған $y = a^x$ графигі организмдердің көбеюін сипаттайды.

Тарих және қоғамтанудың математикамен байланысы бар ма? Статистиканы білмей, экономикалық дағдарыс немесе демография талданбайды. ЖІӨ графиктерін оқу, пайыздарды түсіну (инфляция, негізгі мөлшерлеме), әлеуметтік сауалнамаларды да математикасыз қарастыра алмаймыз.

Информатиканы математиканың тікелей ұрпағы деп қарастыруға болады. Информатиканы — «автоматтандырылған математика» деуге болады. Информатикадағы логика алгебрасындағы ақиқат (1) және жалған (0) - кез келген процессордың жұмысының іргетасы. Алгоритмдердегі кез келген код — бұл математикалық логикаға негізделген іс-әрекеттер тізбегі. Есептеу жүйелеріндегі екілік, он алтылық жүйелер - бұл арифметика базасы.

Математиканың өнер мен географиямен байланысын бейбітшілік үйлесімі деуге болады. Географиядағы координаталық ендік және бойлық — бұл X және Y декарттық координаталар жүйесі, глобуста енгізілген. Картаның масштабы - бұл геометриядағы фигуралардың ұқсастығы ұғымы.

Өнер мен математиканың байланысына келсек, математикадағы алтын қима сәулетте, кескіндемеде және тіпті ұлулар мен күнбағыстың құрылысында да кездеседі. Математикалық тұрғыдан әдемі нәрсе біздің көзімізге де өте әдемі көрінеді.

Пәнаралық байланыстарды іске асырудың педагогикалық шарттарын қарастырамыз. Пәнаралық байланыстарды тиімді іске асыру үшін оқу бағдарламаларын келісу керек; әртүрлі

пәндер мұғалімдерінің ынтымақтастығын нығайту керек; пәнаралық міндеттер мен жобаларды пайдалану керек; оқытудың белсенді әдістерін қолдану қажет болады. Жобалау және зерттеу қызметі білімді біріктірудің неғұрлым тиімді тәсілдерінің бірі болып табылады.

Мектептегі пәндерді жеке-жеке оқытудан гөрі, математикмен байланыстыра өтсе, күрделі мектеп бағдарламасы түсінікті бола бастайды. Галилео Галилейдің өзі : «Табиғат кітабы математика тілінде жазылған», - деді [3]. Қазіргі заманғы білім берудің проблемасы сол, себебі оқушы тригонометриялық теңдеулерді шешкен алгебра сабағынан шығады да толқынды оптика немесе айнымалы ток дегеніміз сол синустар мен косинустар екенін түсінбей, физикаға барады.

Математиканың басқа ғылымдармен байланысын түсіну жоғары сынып оқушысына үш артықшылық береді [4]:

1. Жады үнемдеуде, егер олардың математикалық қорытындысын түсінсеңіз, физика немесе химия бойынша формулаларды зерттеудің қажеті жоқ.

2. Сыни ойлауды дамыту алгебраның графиктері мен статистикасын талдау дағдылары әлеуметтану, экономика және жаңалықтарда алданбауға көмектеседі.

3. Кәсіптік бағдар болашақтың ең қажетті кәсіптері ғылымдардың тоғысқан жерінде орналасқан. Биоинформатика, эконометрия, компьютерлік лингвистика, VR-кеңістіктің архитектурасы — осының бәрі математика мен бейіндік білімді синтездеуді талап етеді.

Пәнаралық байланыстарды пайдалану ойлау дербестігін дамытады; танымдық мотивацияны қалыптастырады; коммуникативтік дағдыларды дамытады; кәсіби қызметке дайындыққа бастау болады. Оқушылар білімді бытыраңқы фактілер ретінде емес, біртұтас жүйе ретінде қабылдай бастайды. Жоғары сынып оқушысы тұлғасының дамуына пәнаралық байланыстардың әсері өте зор. Төменде жоғары сынып оқушыларына математиканы оқытуда пәндер арасындағы байланыс кестесін құрдық, 1-кестеде математика қай пәнмен байланысатыны, не байланыстыратыны және байланыстыру мысалдары келтірілген.

1-кесте. Пәнаралық байланыс

№	Байланыс пәндері	Не байланыстырады?	Нақты мысалдар
1	Математика және физика	Математикалық аппарат физикалық заңдар мен құбылыстарды зерттеуде қолданылады. Механика, электродинамика және оптика есептерін шешуде туындылар, интегралдар, векторлар, тригонометриялық функциялар қолданылады.	Жылдамдық пен үдеуді табу кезінде туындыны пайдалану; күш жұмысын есептеуде интегралды қолдану; механика мен электростатикадағы векторлық талдау.
2	Математика және химия	Химияда математика концентрацияны, массалық үлесті, химиялық реакциялардың жылдамдығын есептеуде; статистикалық әдістер эксперименттік деректерді өңдеу кезінде қолданылады.	Есептік есептерді шешудегі пропорциялар мен пайыздар; рН шкаласын зерттеуде логарифмдер; реакция жылдамдығының температураға тәуелділігін талдауда функциялар мен графиктер.
3	Математика және биология	Қазіргі заманғы биология математикалық моделдеуді белсенді пайдаланады.	Популяцияның экспоненциалды өсуі; биологиялық деректерді статистикалық өңдеу;

			белгілерді мұраға алудың ықтималдық модельдері.
4	Математика және информатика	Информатика мен математиканың ортақ логикалық негізі бар. Алгоритмдік ойлау, логикалық операциялар, графтар теориясы және дискретті математика элементтері бағдарламалауда кеңінен қолданылады.	Логикалық өрнектер мен шынайылық кестелерін пайдалану; алгоритмдермен және блок-схемалармен жұмыс істеу; деректерді визуализациялау кезінде координаттық жазықтықты және функцияларды қолдану.
5	Математика және экономика	Экономикалық есептер математиканың практикалық маңыздылығын көрсетуге мүмкіндік береді.	Пайыздар, кредиттер және депозиттер; кірістер мен шығыстарды талдау; қаржы математикасының элементтері.
6	Математика және география	Географияда математика карталармен, масштабтармен, статистикалық деректермен жұмыс істегенде қолданылады.	Карта ауқымы бойынша арақашықтықты есептеу; демографиялық көрсеткіштерді талдау; диаграммалар мен графиктерді құру.
7	Математика және тарих	Тарихи тәсіл уақыт бойынша математикалық идеялардың дамуын көрсетуге, оқушыларды түрлі дәуірлер, елдердің ғалымдарымен таныстыруға мүмкіндік береді.	Бұл дүниетанымның кеңеюіне және затқа деген қызығушылықтың артуына ықпал етеді.

Сонымен математиканың өмірдің әрбір саласымен қандай тығыз байланыста болса, мектептегі математиканың мектеп пәндерімен сондай тығыз байланыста екенін қарастырып өттік.

Қорытындылай келе, жоғары сыныптарда математиканы оқыту кезіндегі пәнаралық байланыстар білім беру сапасын арттырудың маңызды педагогикалық шарты болып табылады деуге болады. Олар тұтас дүниетанымды қалыптастыруға, функционалдық сауаттылықты дамытуға және оқушыларды қазіргі заманғы қоғамда өмір сүруге дайындауға ықпал етеді. Математиканы басқа оқу пәндерімен интеграциялау оқу процесін анағұрлым мағыналы, практикалық бағдарланған және тиімді етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Поляков С.Д. Межпредметные связи в школе. – М.: Просвещение, 2021.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – М.: Педагогика, 2019.
3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интеграл, 2020.
4. ҚР орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты